

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБУЧЕНИЯ ПО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

И.Умаров

Головной научно-методический центр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7457678>

ARTICLE INFO

Received: 10th December 2022

Accepted: 18th December 2022

Online: 19th December 2022

KEY WORDS

Кредитно – модульная система, обучение, интеграция, навыки, умения, образование, самостоятельная работа студентов.

ABSTRACT

В данной статье предлагается взять за основу европейскую систему перевода кредитов (ECTS) при организации образовательного процесса по кредитно-модульной системе. Кредитно-модульная организация процесса обучения обеспечивает психологическое развитие отношений между преподавателем и студентом. Эти отношения способствуют выработке обще обучающих умений и навыков, кроме того самостоятельность студентов в образовательном процессе.

Сегодняшние проблемы организации и повышения эффективности самостоятельной работы студентов вузов требуют постоянного внимания и качественных решений. В то же время анализ психолого-педагогической литературы показал активное начало исследований по вопросам самостоятельного обучения студентов в середине 20 века, в начале прошлого века И. Гессе утверждал, что источником свободного развития является активная самостоятельная работа, и в то же время источник личного творчества. Кроме того, личность студента создается не только тем, что он пишет или говорит, действиями его рук, но и мыслями, эмоциями и чувствами, которые он испытывает в это время, его желанием и волевыми действиями, а также его психическим состоянием [1]. На наш

взгляд, к активности и самостоятельности умственного труда следовало бы еще раз добавить их крайнюю необходимость, полезность и, конечно же, творческий характер.

Среди шести ключевых позиций, которые должны выполняться в рамках Болонского процесса (ввод двоциклового обучение, контроль качества образования, расширение мобильности, обеспечение трудоустройства выпускников, обеспечение привлекательности европейской системы образования важное место занимает требование введение во всех национальных системах образования систему учета трудоемкости учебной работы в кредитах. За основу предлагается принять европейскую кредитно-трансферную систему.

Авторы статей анализируют различные попытки решения проблемы модульно-кредитной системы обучения, знакомят читателя с современными методиками, учебными программами, а также с методикой использования этих программ на занятиях [2, 3].

Вместе с тем, недостаточно разработанными остались вопросы дидактических условий применения кредитно-модульной системы обучения в высшем учебном заведении (ВУЗ) в контексте современных образовательных программ.

Цель, задачи работы, материал и методы.

Цель исследования – теоретически обосновать общие дидактические условия применения кредитно-модульной системы обучения в высшем учебном заведении и проанализировать состояние современных образовательных программ в высшей школе.

Результаты исследования.

Кредитно – модульная организация процесса обучения обеспечивает психологическое развитие преподавателя и студента, улучшение отношений между ними, способствует выработке обще учебных умений и навыков, совершенствование навыков самостоятельной работы студентов, позволяет объективно, с учетом уровня творческого подхода студента к планированию и выполнению разного рода профессиональных задач, оценить овладение ими модульной программой, которая включает участие в педагогических новостях, дискуссиях во время лекций, проработка обязательной литературы, выполнение каждого творческого индивидуального

задания (разработка методики изучения сформированности морально – этических качеств и черт, моделирование воспитательного мероприятия или воспитательной ситуации, различных форм обучения и др); ведение конспекта первоисточников; активность работы на каждом практическом занятии; участие в научной работе (самостоятельная обработка исследовательской психолого-педагогической проблемы, участие в разработке и проведении эксперимента, обобщение полученных результатов, подготовка рефератов с элементами поисково-исследовательской работы); выступление на студенческой научной конференции, подготовка материалов к печати и многое другое.

Кредитно – модульной системе предоставляются две основные функции. Первая – способствует мобильности студентов и преподавателей и упрощает переход из одного университета в другой. Вторая – аккумулирующая, четкое определение объемов проведенной студентом работы с учетом всех видов учебной и научной деятельности.

Мы рассмотрим реализацию второй функции на практике работы ВУЗов педагогического направления.

По кредитно – модульной системе работает много ВУЗов Узбекистана и большинство опрошенных к этой системе относятся положительно.

Однако, по нашему мнению, наиболее актуальной на данном этапе введения кредитной системы обучения вузов является проблема эффективной организации самостоятельной работы, воспитания у студентов потребности

постоянно самостоятельно работать над повышением качества знаний, совершенствования профессиональных умений и навыков. Основными показателями уровня подготовленности студента к самостоятельной работе могут быть: умение планировать свою деятельность, видеть вариативные пути достижения поставленной цели и находить оптимальный из них, владение скоростным чтением; умение выделять главную мысль в полученной информации; навыки компактного, сокращенного представления информации, которой владеешь; умение выполнять различные виды фиксации полученной информации (тезисы, выписки, цитирования и др.); соблюдение требований оформления библиографии и тому подобное.

Обуславливается это рядом причин. Во-первых, введение кредитно – модульной системы предусматривает увеличение времени на непосредственное индивидуальное общение преподавателя и студента в процессе обучения. А это, и свою очередь уменьшает долю прямого внешнего информирования и расширяет применение интерактивных форм и методов работы студентов под руководством преподавателя (тьютора) и полноценной самостоятельной работы. Подруге, Европейская кредитно-трансферная система является накопительной системой, способной работать в рамках концепции «обучение на протяжении всей жизни».

Задачей высшей школы является формирование у студентов научного мировоззрения, системы современных профессиональных знаний, развития творческих способностей, а также

подготовки будущих специалистов к непрерывного самообразования в процессе профессиональной деятельности. Эти задачи решаются в процессе обучения, который вмещает деятельность преподавателя-преподавание и деятельность студента – учителя.

Процесс обучения – это специальная форма передачи и усвоения общественно-исторического опыта, накопленного людьми в течение веков и выраженного в виде системы научных знаний, суждений, правил и др. Процесс обучения является сложным единством деятельности ученого-преподавателя и студента, направленных на достижение общей цели – вооружение студентов научными знаниями, умениями и навыками и их творческое развитие.

Обучение – сложный процесс учебной деятельности, в которой происходит усвоение определенных научных знаний, приобретение индивидуального опыта познания при помощи самостоятельного оперирования знаниями, овладения необходимыми способами действий, которые реализуются через умения. В ходе этого происходит проникновение в суть науки и жизни, познаются закономерности их развития, усваиваются методы науки и обосновываются ее философские основы, формируется научное мировоззрение. Обучение обуславливается содержанием образования, учебной и формирующей деятельностью ученых-преподавателей и предусматривает интенсивную самостоятельную работу студента. Содержание обучения включает в себя

виды деятельности, усвоение которых предусматривается соответствующей специальности, и знания, на которых эти виды деятельности основаны.

Уровень образования специалиста, окончившего высшее учебное заведение, определяется степенью овладения знаниями общенаучных (фундаментальных), специальных (профессиональных) и общественных наук и формирование на этой основе диалектико-материалистического мировоззрения, развития познавательных способностей, а также усвоение различных видов профессиональной деятельности.

Обучение в вузе-процесс сложный и трудный. Он требует мобилизации внимания, волевых усилий, повышенной работоспособности, сосредоточенности, самоорганизации, рационального распределения времени на учебу и отдых, высокого сознания и активности.

Успех в обучении зависит от многих факторов, среди которых ведущее место занимают мотивы, то есть причины, побуждающие к обучению, наставления (психологический настрой или готовность к деятельности), познавательные потребности и интересы, целеустремленность и другие волевые качества.

Обучение в вузе – процесс сложный и трудный. Он требует мобилизации внимания, волевых усилий, повышенной работоспособности, сосредоточенности, самоорганизации, рационального распределения времени на учебу и отдых, высокого сознания и активности.

Занятия в аудиториях и лабораториях учебных заведений закончились. Но еще далеко не закончилась учебная работа студентов. Наверное, только теперь начинается самая важная и ответственная часть – самостоятельная работа над учебным материалом. В процессе самостоятельной работы происходит успешное усвоение учебного материала, формируются навыки самообразования нужны для специалиста работающего творчески, что дает возможность постоянно расширять и углублять знания, ориентироваться в потоке научной информации и эффективно использовать все новые, прогрессивные методы в профессиональной деятельности. Самостоятельная работа студента предполагает такую его деятельность, которую он выполняет без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, под его руководством, надзором, контролем. Организация самостоятельной работы по любому предмету должна быть направлена на решение двух взаимосвязанных задач:

1. Развивать у студентов самостоятельность в познавательной деятельности, то есть учить их самостоятельно приобретать знания;

2. Учить студентов самостоятельно использовать знания в обучении и практической деятельности.

Студент, который владеет навыками самостоятельной работы, активнее и глубже усваивает учебный материал оказывается лучше подготовленным к творческому труду, к самообразованию и продолжению учебы. В условиях научно-технической революции быстрое «старение»

сведений вызывает необходимость непрерывного пополнения знаний. Однако самопроизвольное формирование рациональных приемов обучения, работа с книгой – основным источником информации без надлежащего руководства преподавателя, как показывает опыт, протекает медленно и мало эффективно, поскольку с учебником умеют работать не все студенты. Прежде всего это касается первокурсников.

Первая основная задача работы с книгой - это выяснить для себя ее смысл и усвоить прочитанный материал. Второе - понять прочитанное. Третье - сделать из прочитанного необходимые для памяти выводы и, наконец, четвертое - дать себе отчет, чему новому научила прочитанная книга.

Чтение - не бездумное «глотание» страниц, а активное, целенаправленное управление познавательным процессом. Поэтому студент, который хочет научиться самостоятельно работать с учебником, должен решить с преподавателем ряд учебно-логических задач, среди которых отбор информации для ответа на поставленный преподавателем вопрос; выделение основного и второстепенного в учебном тексте; составление плана текста; работа над понятиями, закономерностями, теоретическими принципами, доведением; группировка и классификация исследуемого материала, обобщение и минимизация изученного, применение приобретенных знаний и закрепление их в памяти.

Организация и контроль самостоятельной работы студентов, как показал опыт, позволяет успешно решать вопросы, связанные с улучшением подготовки высокообразованной личности, способной систематически пополнять свои знания, что обеспечивает:

- сокращение сроков адаптации первокурсников;
- упорядочение самостоятельной работы, режима дня, создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития личности;
- уменьшение количества случаев несвоевременного составления студентами учебных заданий и повышение их качества;
- более широкое привлечение студентов к проведению общественных мероприятий, к научно-исследовательской работе;
- формирование потребности в постоянном самообразовании;
- повышение успеваемости и качества обучения.

Успешное решение этих вопросов возможно при условии использования научно-обоснованной организации самостоятельной работы студентов, что предполагает также создание оптимальной системы контроля знаний, умений и навыков.

Известно, что усвоение учебного материала, формирование умений и навыков, развитие познавательных способностей студентов происходит в процессе самостоятельного выполнения ими системы упражнений, адекватных цели усвоения, то есть в процессе самостоятельной работы. В зависимости от уровня их подготовки, степени и профиля учебного заведения

используются различные виды самостоятельной работы, меняется и их содержание. В вузе получили наиболее широкое применение следующие виды самостоятельной работы студентов:

- закрепление и углубление изучения учебного материала с помощью учебников, пособий и других источников;
- самостоятельное изучение отдельных тем и разделов дисциплины;
- выполнение графических, расчетных и других индивидуальных домашних заданий;
- подготовка к семинарам, практическим занятиям, лабораторным работам, коллоквиумам, промежуточному контролю знаний, контрольным и самостоятельным работам;
- выполнение курсовых работ и проектов;
- участие в выполнении исследований.

Указанные виды самостоятельной работы и их содержание предусматривают не только изучения, повторения и закрепления учебного материала, то есть решения узко образовательных задач, но и творческую работу студентов, развитие способностей к поиску, исследованиям, на формирование таких качеств, как настойчивость в достижении цели, трудолюбие, необходимых в жизни, в плодотворной трудовой деятельности.

Одним из важных этапов организации самостоятельной работы студентов является планирование. План должен охватывать все виды учебной деятельности студента, определять количество, содержание и время проведения всех видов самостоятельной работы. Такой план

необходим как для студентов, так и для преподавателей. Студентам он позволяет регламентировать свободное от аудиторных занятий время, установить необходимый объем работы, то есть упорядочить индивидуальное время. Преподаватели получают своеобразные лимиты, определяя объем учебной информации, которая должна быть усвоена студентами по каждому курсу, они могут определить объем заданий и сроки их выполнения без ущерба для других дисциплин.

В целом планирование самостоятельной работы создает условия, обеспечивая систематическую, что способствует повышению качества подготовки специалистов, освобождает время для участия в общественно-полезном труде и создает благоприятные условия для гармоничного развития личности. При планировании самостоятельной работы студентов решаются следующие основные задачи:

- обучение студентов навыкам самостоятельной работы;
- определение содержания и сроков проведения семинаров, практических занятий, лабораторных работ, курсовых работ и проектов;
- определение количества, содержания и сроков проведения коллоквиумов, самостоятельных и контрольных работ, индивидуальных заданий, промежуточных проверок знаний;
- определение затрат времени студентами на все виды самостоятельной работы;

- разработка систем задач, контроля за самостоятельной работой студентов с учетом затрат времени.

Одним из путей выработки ответственного отношения студентов к самостоятельной работе, формирование у них потребности в ее исполнении может стать введение в педагогических учебных заведениях разного уровня аккредитации такой схемы изучения педагогических дисциплин:

1) ознакомление будущих педагогов с конкретным этапом учебно-воспитательного процесса непосредственно в общеобразовательном учебном заведении (пропедевтический курс); 2) самостоятельная работа студента с анализа увиденного на основе самостоятельного изучения рекомендованной литературы; 3) теоретическое обоснование преподавателем тем, с которыми ознакомились студенты в процессе посещения учебного заведения, с привлечением их к беседе, дискуссии и тому подобное.

Внимание к данному направлению реформы высшего образования объясняется тем, что все попытки ученых найти научно-педагогическую формулу, основанную на принципах классической традиционной образования и способную переработать все трудности, с которыми встречаются вузовские преподаватели, не увенчались пока успехом. Сегодня необходимо привести существующие теории обучения в соответствие с требованиями современной педагогической практики, придать им большего операционного и инструментального характера,

учитывая современную цель и задачи подготовки специалистов.

Проанализировав специфику Высшей школы по кредитно-модульной системе обучения, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день еще не созданы благоприятные условия для внедрения кредитно - модульной системы обучения в нашей стране. Чтобы решить такую проблему, в вузе необходимы следующие условия:

1. Создание нормативной базы во всех учебных заведениях страны;
2. Наличие достаточной материально-технической базы в каждом из учебных заведений;
3. Разработка методологии, методов и способов эффективного внедрения кредитно-модульной системы обучения;
4. Совершенствование инфраструктуры системы образования и механизмов управления ею.

Выводы.

Таким образом, для успешного введения в ВУЗах кредитно-модульной системы организации обучения, необходимо, в первую очередь, решить проблемы организации и проведения самостоятельной работы.

Перспективы улучшения эффективности применения кредитно-модульной системы обучения мы видим в разработке новых программ, также в интерактивности, в гибком и индивидуальном использовании материалов и, обязательно, надлежащей подготовке профессорско - преподавательского состава в высших учебных заведениях страны.

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем

организации самостоятельной работы модульной системе.
студентов в обучении по кредитно –

References:

1. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию /Отв. Ред и сост. П. В. Алексеев. — М.: «Школа-Пресс», 1995. — 448 с.
2. Аридин В. М. Учебная деятельность студентов: справочное пособие для абитуриентов, студентов, молодых преподавателей / В. М. Аридин, Г. А. Атанов. - Донецк, 2000. - 80с.
3. Атаманюк, В. В. Тебе, первокурснику: рекомендации, советы, учебные программы / В. В. Атаманюк, Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевский, С. Д. Цвилик. - Винница, 2000. - 77с.